

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ СКАФФОЛДИНГА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УРОКА

¹Айылчиева Назгул Абдыгапаровна, ²Карим кызы Лунара

¹преподаватель экономико-юридического колледжа, ЖАГУ имени Б.Осмонова г.Жалал-Абад Кыргызская Республика, ²преподаватель экономико-юридического колледжа, ЖАГУ имени Б.Осмонова г.Жалал-Абад Кыргызская Республика

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11202387>

Аннотация. В статье рассмотрены смысл термина “скаффолдинг”, определения применения педагогом, психологами термина “скаффолдинг”, особенности применения технологии скаффолдинга, цель метода, рост потенциала развития ученика при использовании скаффолдинга во время урока, даны используемые материалы в технологии скаффолдинга и практическое применение на уроках. Технология, направленная, чтобы помочь в освоении новых методов умственных и практических действий учеников.

Ключевые слова: скаффолдинг, метафора, потенциал, технология, эксперт, фрустрация.

Abstract. The article discusses the meaning of the term “scaffolding”, the definitions of the use of the term scaffolding by teachers and psychologists, the advantages of using “scaffolding” during a lesson are analyzed, the purpose of the method is to increase the student’s development potential through the use of scaffolding in lessons, materials using scaffolding and its use in practical classes Technology aimed at helping children learn new ways of mental and practical activities.

Keywords: scaffolding, metaphor, potential, technology, expert, frustration.

Опираясь на реальность текущего дня, рост требований к универсальности знания и к профессиональной компетентности личности, способности к соперничеству, итоги необходимости в итоговой системе управления образованием, обеспечивающей формирование специалиста, способного к решению как самостоятельно, так и творчески, приводят к поиску инновационных технологий. В среде образования преподаватели при обучении оказывают помощь ученикам. Ученики нуждаются в поддержке не только в обучении, но и в дальнейшей жизни. В процессе освоения новых знаний этими методами развивают мышление и могут использовать и в реальных жизненных ситуациях. Во время уроков при решении заданий использование вспомогательных средств или оказание поддержки приводит к лучшему результату, чем при самостоятельной работе. Преподаватель направляет ученика к открытию новых знаний, опираясь на свой опыт, при помощи специальных ознакомительных или проблемно-исследовательских заданий и инструкций. Также они будут применены для достижения большего в других ситуациях. Поддержка, оказываемая со стороны преподавателя, ученику во время урока при самостоятельном решении проблемы, выполнении задания или в процессе достижения цели урока – метод “скаффолдинга”.

Термин “скаффолдинг” переводится с английского – как scaffolding – «строительные леса». Строительные леса используются при строительстве здания, это временное строение, используемое лишь при строительстве здания, убираемое после окончания стройки. Точно также, преподаватель устанавливает строительные леса ученикам при решении заданий, потихоньку уменьшая поддержку учителя. Поддержка оказывается до тех пор, как ученик

скажет “Я научился, я могу сам решить”, достигнув развитого уровня. Этот метод в педагогике был введен в 1950-году американским педагогом Дж.Брунером. Первый раз эта теория была использована в развитии навыков обучения детей языку. Термин “скаффолдинг” помогает в облегчении понимания для основания вмешательства обучения метафоре, возможно помогает развитию детей согласно используемому контексту. Скаффолдинг помогает использованию с творчеством и информативностью педагогов. В исследованиях Оливера Майера было определено, что применение поддерживающих структур оказывает большую пользу неспособным в изучении языка ученикам. Скаффолдинг – это важное условие увеличения развивающего потенциала ученика. Основное отличие – мотивация и эффективность. При росте уровня навыков, у ученика появляется чувство независимости, далее появляется интерес к улучшению навыков.

Анализ литературы

Скаффолдинг определен в трудах Л.С Выготского следующим образом – “ученик по идее ближайшей области развития может достигнуть развития только при помощи, поддержке учителя или взаимодействии с другими учениками.[1,436]

В трудах Г.А.Цукермана “Саморазвивающаяся психология: обязанности для учителей и подростков” описана необходимость повествования видов помощи ребенку для решения задания, а не содержания заданий в ближайшей развивающей среде в языке.

Обозначены два типа самостоятельности:

1) Самодетельность с помощью взрослого человека, выполняющая функцию “скаффолдинга”. Такой тип самодетельности обеспечивает принятие и восприятие знаний, а не источник. Поэтому эта самодетельность характерна ближайшей развивающей среде.

2) Начинаящие самостоятельные действия со стороны ребенка, в таком случае ребенок указывается как развивающий действия с помощью взрослых субъект. Считается, что этот путь к выходу из ближайшей развивающей среды. Таким образом, по словам Г.А.Цукермана, ближайшая развивающая среда – “Особая форма самодетельности взрослого, направленная на поддержку и оказания поддерживающих действий ребенку”. [3,265-2676]

3) В определении Г.Якобса скаффолдинг рассматривается как путь, обеспечивающий обучение учеников учителем либо продвинутыми сокурсниками при помощи необходимых средств. [4,1256]

Психологи И. А. Корепанова, М. А. Сафронова предлагает рассматривать обучение как возможность реализации и совершенствования обучения в зоне ближайшего развития детей. Авторы используют “строительные лестницы” как метафору или метафору для обозначения процесса развития ребенка как процесса строительства здания, где «обучение – это одна из возможностей здания для новых изменений, а строительные леса-это лестницы, которые строители (взрослые) могут построить, а размер лестницы-это расстояние, которое отделяет реальное здание от возможного результата»[2,74-6] Вышеупомянутые психологи, педагоги упоминаются как помощь, которую они оказывают ребенку, как и ближайшая зона развития.

Цель метода: оказание временной поддержки учителю до тех пор, пока он не сможет самостоятельно выполнять задания, когда поддержка, оказываемая учеником при выполнении задания, будет постепенно уменьшаться и полностью исчезать. Он не изменяет саму задачу во время выполнения, не облегчает ее для учащегося, но облегчает решение проблемы учащимся за счет поддержки. Учитель будет наставником, модератором,

проводником для ученика во время урока другими словами, это будет каждая палка, которая ставит ногу на лестницу.

Задачи метода скаффолдинга:

- Внимание. Учитель заинтересует ученика и подготовит его к соблюдению правил для выполнения задания;
- Предоставление мотивации означает, что вместо того, чтобы выполнять более сложную задачу, учащиеся могут стремиться к более простым и знакомым вещам. Поэтому учитель должен подтолкнуть ученика к новому шагу. Использование ободряющих слов, восхваляющих шаги, которые они предприняли;
- Подчеркните важные детали. Учитель должен сосредоточить внимание ученика на важных деталях задания. Наблюдение за противоречиями между тем, как учащийся выполняет задание, и правильным его решением;
- Давать советы. Консультирование студентов по работе, которую они выполняют;
- Поддержка, помощь. Оказание поддержки в освоении нового предмета предмета.

Учитель должен заранее предоставить ресурсы для поддержки обучения во время занятий. Технология Scaffolding состоит из нескольких методов и стратегий. Например: изображения, графики, диаграммы, аудио, видео ресурсы. Использование образцов текстов, открытых вопросов во время обсуждения, чтобы дать основу, дает хороший результат. На рисунке 1 ниже мы видим, как учитель начальной школы использует наброски для учеников. В классе учитель поддерживает и направляет учащихся в выполнении задания, создавая ромашку вопросов американского психолога, педагога Бенджамина Блума. А на рисунке 2 учитель использует наглядность, чтобы помочь ученикам визуализировать информацию. Использование опор в виде картинок помогает учащимся визуализировать свои идеи. Графический органайзер-это инструмент, используемый для формирования мышления учащихся.

Это означает, что учитель на уроке играет роль эксперта по обучению. Дает мотивацию учащимся, выбирает уровни, типы заданий, контролирует реакцию учащихся, дает объяснения. Раздаточные материалы который учитель использует во время урока, — это лист, вставка, диаграмма Венна, таблицы, диаграммы, карты и. т. д. Скаффолдинг — это зона инициативного использования взрослого, его обучающих усилий, направленных на индивидуальные возможности ребенка. С другой стороны, зона непосредственного развития-это пространство для совместной работы ребенка и взрослого, которое создается по инициативе ребенка с помощью взрослого. иными словами, сотрудничество между взрослым и ребенком. Scaffolding позволяет учащемуся увидеть свой прогресс через выполненные действия. Технология направлена на то, чтобы помочь детям освоить новые способы умственной и практической деятельности. Скаффолдинг помогает детям за благовременно пережить эмоциональное состояние разочарования. Когда дети сталкиваются с каким-либо препятствием в выполнении задачи или достижении цели, родитель, наставник предоставление поддержки, направления, мотивации приводит к достижению цели и преодолению предстоящих угроз. Скаффолдинг -это инструмент, который приводит ребенка к действию "я могу это сделать", то есть ребенок может работать или может делать самостоятельно. В настоящее время технология Scaffolding очень хорошо разработана если вы хотите стать лучшим учителем или наставником вспомогательные материалы по всем предметам и во всех областях можно найти в книгах, журналах, в интернете, и есть много возможностей научить ученика или ученика выполнять задание самостоятельно. Помогать ребенку при обучении или пытаться чему-то научить и делать это вместо этого-это две разные вещи, которые не следует путать.

REFERENCES

1. Л.С Выготский . Динамика умственного развития ребенка в связи с обучением Педагогическая психология. М., 1991. 43-44б
2. Корепанова И. А., Сафронова М. А. Три понятия ореальности детского развития: обучаемость, зона ближайшего развития и скаффолдинг// Культурноисторическаяпсихология. 2011. 74-б
3. Г.А.Цукерман Психология саморазвития :задача для подростков и их педагогов. Рига: ПЦ «Эксперимент», 1997.265-267-б

4. G. Jacobs Jacobs G. Providing the scaffold: a model for earlychildhood/primary teacher preparation // Early ChildhoodEducation Journal. 2001.125-6